

ПУБЛИЦИСТИКАЛЫҚ ТЕКСТ КОМПОЗИЦИЯСЫ

Турешова Сарбиназ Муратовна

Бердақ атындағы Қарақалпақ Мәмлекетлик университети доктаранты

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8103511>

Анотация. Бул мақлада публицистикалық тексттің белгилери хәм сыпатлары, тексттің лексика-семантикалық өзгешелikleri, парцеллятлар арқалы биригиў, тилистикалық фигуралар, форма хәм мазмун бирлиги, орын хәм ўақыт бирлиги принципи, көркем текст тилиниң улыўма халықлық тил хәм әдебий тилге қатнасын анықлаў принципи, тиллик бирликлерди алмастырып қолланыў усылы, сөзликлерге тийкарланыў усылы, тил бирликлери индексин дүзиў усылы ҳаққында айтып өтилген.

Гилт сөз: Публицистика, текст, эстетик, лексика-семантикалық, функционал-стилистикалық, форма, Фразеология, лингвопоетика.

PUBLICISTIC TEXT COMPOSITION

Abstract. In this article, the signs and characteristics of the journalistic text, lexical-semantic changes of the text, unity through fragments, stylistic figures, unity of form and content, the principle of unity of space and time, the principle of determining the universality of the language of the artistic text and its relation to the literary language, the method of replacing language units, the method of using dictionaries, the method of creating an index of language units was discussed.

Key words: journalism, text, aesthetics, lexical-semantic, functional-stylistic, form, phraseology, linguopoetics.

КОМПОЗИЦИЯ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА

Аннотация. В данной статье рассмотрены признаки и характеристики публицистического текста, лексико-семантические изменения текста, единство через фрагменты, стилистические фигуры, единство формы и содержания, принцип единства пространства и времени, принцип определения всеобщности текста. обсуждались язык художественного текста и его отношение к литературному языку, способ замены языковых единиц, способ использования словарей, способ создания указателя языковых единиц.

Ключевые слова: публицистика, текст, эстетика, лексико-семантическая, функционально-стилистическая, форма, фразеология, лингвопоетика.

Публицистикалық тексттің белгилери хәм сыпатларына тоқтап өтпекшимиз. Оның курам бөлеклери сыпатында хәрекетшеңлик, жеделлик, пафослылық, өткирлестирилгенликти көрсетиўге болады. Публицистикалық текст сезимтал, пикир-тартысларға бай болыўы, ашық-айдынлыққа бейимлиги менен ажыралып турады. Турмыстың кескин социаллық-сиясий сәўлелендирилиўи көркемлик-эстетикалық усыллар менен үйлесип кетеди, олар бирликте шығармаға өзине тартыўшылық сыпат береді. Медиа стили шығармаға күш, өткирлик, жарқынлық, тартымлылық береді, оны социаллық мазмун хәм гуманизм менен толықтырады. Бундай стиль жарқын болады, өзине тартады, кеўилди толқытады, автордың өзи сәўлелендирип атырған машқалаларға бийпәрўа емеслигин дәлиллейди. Бунда, хәтте сезимлерге күтә берилмеўдин, қатаң сүўретлеўдин өзи де айырым

жағдайларда турмысты публицистикалық сәулелендириудің бір формасына айналады, Михаил Роммның «Эпиұайы фашизм» деген әжайып фильми бұған мысал болады.

Тексттің лексика-семантикалық өзгешеликleri хаққинда айтқанымизда үйренилип атырған текст мазмунина сайкес, теманы тереңрек ашып бериуде автор стильн көрсетейушы троплар, синоним, антоним, гөнерген сөзлер, неологизмлер, парцеллятлар вулгаризмлердин шығармада қандай мақсетте қолланылғанлығы үйрениледі. Мысали:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Парцеллятлар арқалы биригиу. Парцелляция термини французша «бөлеклениу, бөлеклерге ажыратейу» мәнисиндеги *парцеллер* сөзинен алынған хәм тил билиминиң синтаксис тарауында үйренилейи керек.¹

Тил илиминде бул термин гәптиң експрессивлик мақсет пенен бөлеклениуйи, яғный гәптиң атап өтилиуйи нәзерде тутылған белгили бир бөлегиниң гәптиң сыртына шығарылуына қарай қолланылады. Ауызеки тилде, текстте гейде қарым-қатнасқа байланыслы пүтин бир гәпте үзилис жүз береді. Сөйлеуши тыңлаушыға қандай да бир уақыя хаққинда хабар берип атырғанда мине сол хабар ишиндеги ең әхмийетли пикирди басқаларынан ажыратып, өз алдына айтыуға хәрекет етеди. Бул қайта атау, ауызеки тилде интонация, пауза, логикалық пәт сыяқлы қураллар жәрдеминде әмелге асырылса, текстте парцеллятлы дизбеклер - текст компонентлерин експрессивлик-стистикалық мақсетке қарай қайта тәртиплеу арқалы пайда болады.

Стистикалық фигуралар. Көркем тексттің тәсиршеңлигин тәмийинлеуде синтаксислик усылдан кең пайдаланылады. Тилдиң көркемлеу қуралларының ишинде стилистикалық фигуралар айрықша орын ийелейди. Стистикалық фигуралар бул айрықша қурылған синтаксислик дизбеклер ямаса гәплер болып, олар тилдиң образлылығы ушын хызмет етеди. Стистикалық фигуралардың төмендеги түрлери көбирек қолланылады: инверсия, полисиндетон, апосиопеза, анафора, епифора, параллелизм, риторикалық қаратпа, риторикалық сорау, градация, антитеза, оксиморон.

Текстти түрлерге ажыратейудың және бир усылы – тилдиң функционал-стистикалық өзгешелиги. Текстлер функционал-стистикалық өзгешеликлерине қарай илимий текст (илимий мийнетлер, тезис, мақала, лексия, пикирлер), көркем әдебият тексти, рәсмий ис-қағазлар тексти (мағлыұматнама, қарар, буйрық, протокол, минезлеме), Публисистирикалық текстлерге бөлинеди.

Методология сөзи грек тилинен алынған болып, методос – «жол», «усыл», логос – «тәлиймат» деген мәнисти билдиреди. Яғный, инсанның теориялық хәм әмелий искерлигин дурыс шөлкемлестирейу хаққиндағ илим есапланады. текстти лингвистикалық анализлеу просесинде төмендеги принциплерге таянып әмелге асырылса мақсетке мууапық болады: Форма хәм мазму бирлиги принципи, орын хәм уақыт бирлиги принципи, көркем текст тилиниң улыұма халықлық тил хәм әдебий тилге байланысын анықлау, көркем тексттеги поетикалық актуалласқан тил бирликлерин анықлау, көркем тексттеги интертекстуаллық бирликлерди анықлау.

Форма хәм мазмун бирлиги. Болмыстағы предмет хәм қубылыслар арасындағы байланыслылық форма хәм мазмунның диалектикасынан коринеди. Форма хәм мазмунның диалектикалық бирлиги хәрқандай текст ушын зәрүр. Философлар мазмунға белгили бир

¹ Александрова О.В. Проблемы экспрессивного синтаксиса. М., 1984. 63-бет.

предмет хэм кубылысларды кураушы ишки элементлер хэм өзгерислердин комплекси деп анықлама береді. Форманы мазмунды сәулелендириу усылы, шөлкемлестириушиси сыпатында қарайды. Форма хэм мазмун бир-бири менен тығыз байланыссы, биреуіндеги кемшилик екіншисине тәсирин тийгизиуі мүмкин.

Көркем текст формалық жақтан да, мазмунлық жақтан да өзине тән болған курамалы естетикалық пүтинлик есапланады. Онда мазмун қаншелли әхмийетли болса, форма да соншелли әхмийетли. Гейде, форма мазмун дәрежесине көтерилиуі, мазмунның әхмийетине тәсир тийгизиуі мүмкин. Көркем текстте автордың мазмунды формаға салыуда шеберлиги, бундағы индивидуал өзгешеликлер айрықша әхмийетке ийе. Көркем тексттин лингвопоетикалық анализінде, ең дәслеп, форма хэм мазмун бирлиги айрықша принцип сыпатында үйренилиуі керек. Хәрқандай көркем шығарма қаншама сәтли сүүретленгени менен жазыушының айтпақшы болған ойын анық түсине алмасаң, ол шығарма оқыушыны қанаатландыра алмайды. Форма хэм мазмунның сәйкеслиги автордың көркем мақсетиниң анық хэм толық көриниуі ушын салмақлы орын ийелейди.

Орын хэм ўақыт бирлиги принципи. Көркем тексттин тиллик өзгешеликleri үйренилгенде ондағы хәрбир ўақыяға орын хэм ўақыт бирлиги түсиниги есапқа алынып қатнас жасау керек. Хәрқандай шығарма орын хэм ўақыт пенен байланыссы халда жүзеге келеди. Тарийхый шығарма тилинде сәйкес заманның руўхын бериуши ўақыялардың қайсы орында, қандай орталықта жүз берип атырғанлығын айқынластырыушы лексика-грамматикалық бирликлер қатнасады. Орын хэм ўақыт түсиниги көркем шығармаға ғана тийисли белги емес. Ол хәрқандай текст түрлерине қатнасылы. Бул принцип тийкарында анализ етилгенде текст жазылған дәуир, текстте көтерилген тема, текст бирликлериниң тәбиятына қарап диахрониялық хэм синхрониялық аспектлерден бири таңланыуы керек.

Бул сәўбеттин қай жерде, қайсы дәуирде, қандай адамлар арасында болып өткенлигин келтирилген үзиндиден де билип алыу мүмкин. Сораулар да, жуўаптар да қысқа хэм анық берилген. Сорау бериу интонациясында мүләйимлик, аяушылық сезимлери бар екенлиги белгили. Жуўаптан болса, қахарманның ақыллылығы көрсетилген.

Көркем текстти лингвопоетикалық жақтан анализлегенде орын хэм ўақыт бирлиги түсинигин есапқа алып қатнас жасау керек. Себеби, хәрқандай шығарма ўақыт хэм орын менен байланыссы халда жүзеге келеди.

Көркем текст тилиниң улыўма халықлық тил хэм әдебий тилге қатнасын анықлау принципи. Көркем әдебият тилиниң тарийхый тәрәпин улыўма халықлық тилден ажыратқан халда үйрениу мүмкин емес. Көркем тексттин еки түри бар: 1) заманагөй текст (хәзирги дәуирде жаратылған) 2) тарийхый текст (өтмиште жаратылған). Заманагөй тексттин де өз нәўбетинде еки түрин көриу мүмкин: а) бүгинги күн темасындағы текст; б) тарийхый темадағы текст. Мәселен, Ш.Сейтовтың «Жаман шығанақтағы Ақтуба» романында өз дәуирине тийисли ўақыялар сөз етилген. Т.Қайыпбергеновтың «Қарақалпақ дәстаны» трилогиясы, А.Садықовтың «Бостансыз бүлбил» романы тарийхый шығармалар қатарына киреди.

Көркем текстте поетикалық актуалласқан тил бирликлерин анықлау принципи. Көркем шығармадағы поетикалық актуалласқан тил бирликлерин анықлау да әхмийетли принциплерден бири. Бундай кураллардың лингвистикалық хэм көркемлик

тәрәпин ашып беріу арқалы көркем тексттің қәлиплесіуі механизмлерин анық ислеп шығыу мүмкин.

Көркем тексттеги интертекстуаллық механизмлердің лингвистикалық хәм семантикалық өзгешеликлерин анықлау принципі. Текст ишинде қолланылған басқа текст түрлерин (нәзирегәйлик, нақыл, хәдис, рәуйят, миф, әпсаналар, дидактемалар, анау яки мынау жазыушының шығармасынан үзинди т.б.) анықлау хәм олардың шығарма мазмун менен қандай дәрежеде сәйкеслиги, көркем мазмунды сәулелендириуідеги орны, тийкарғы текст пенен лингвистикалық хәм семантикалық байланысыуындағы әхмийетли жағдайлар хәккында пикир жүритиуі көркем тексттің лингвопоетикасын ашыуда жүдә зәрүр.

Шығарма тилинің өзине тән өзгешеликлерин анықлауда төмендеги изертлеуі усыллары жүдә әхмийетли.

Тиллик бирликлерди алмастырып қолланыуі усылы. Шығарма тилинің көркемлиги, исенимли шығыуы, жазыушының авторлық шеберлигин анықлауда усылдан пайдаланылады. Шығармада қолланылған сөзлерди, гәплерди, фразеологизмлерди қайта дүзип көриуі, уқсасы менен алмастырыуі хәм усы тийкарда баха беріуі нәзерде тутылады.

Фразеологиялық дизбеклерде синонимлерден баянлайын деп отырған ойымыздың ыңғайына қарай қайсысы үйлесимли болса, сол түрин қолланамыз. Жоқарыдағы мысалда «тез» деген сөздің мәнисин образлы етип айтыуі үшін жазыушы тәрәпинен *қас пенен көздин арасында, көзди ашып жумғанша, қас қағымда* фразеологизмлерди шебер қолланылған. Бул бирликлерди синоними менен, яки басқа бир сөз бенен алмастырыуға болмайды. Егер алмастырылса, шығарма көркемлигине кері тәсири тийгизеди.

Текст вариантларын салыстырыуі. Бул усыл арқалы белгили бир шығарма текстин басқа вариантлары менен салыстырады хәм тиллик өзгешеликлерди, автордың көзқарасы, көркем-естетикалық нийети шығарма идеясына байланыслы ашып бериледи. Жазыушының көркем шығарм тили үстинде ислеуін үйрениуде, жазыушы дүзетиулерин, тилден пайдаланыудағы шеберлигин белгилеуде бул усыл жақсы нәтийже береді.

Сөзликлерге тийкарланыуі усылы. Шығарма тили, әсиресе тарийхый темадағы шығарма яки аударма шығармаларының тиллик өзгешеликлерди үйренілгенде тийисли сөзликлерге тийкарланыуі керек болады.

Бир неше жыл алдын дәрәтилген шығармалар үшін сөзлик дүзиуі зәрүрликке айланып бармақта. Сөзлик үстинде ислеуі оқыушылардың сөз байлығын өсириуінің ең әхмийетли дереклеринен болып есапланады. Усы сөзлик жәрдемінде тек ғана сөзлердің түп мәниси емес, бәлким аұыспалы мәнилери, хәр бир сөздің қайсы тилдің бирлиги екенлиги, етимологиясы, морфологиялық құрамы хәккында тереңнен мағлыұмат бериледи.

Тил бирликлерди индексин дүзиуі усылы. Көркем тексттің анализи просесинде шығармадағы тил бирликлеринің индексин дүзип шығыу талап етиледи. Буның үшін ең дәслеп, шығармада көп қолланылған, шығарма көркемлиги үшін характерли бирликлер (мәселен, фразеологизмлер, синонимлер, антонимлер, метонимия, метафоралар болыуы мүмкин) анықланады. Кейин әлипбе тәртибинде терип шығылады. Бул жазыушының тил шеберлигин көрсетип беріуде фактлик материал хызметин атқарады.

REFERENCES

1. Ахметов С., Усунов Ж, Жәрімбетов Қ. Әдебиеттің атамаларының орысша-қарақалпақша түсіндірме сөзлігі. Нөкіс, «Билим», 1994.
2. Бекбергенов А. Қарақалпақ тилинің стилистикасы. Н., 1990.
3. Бердимуратов Е. Әдебий тилдің функционаллық стильеринің раўажланыўы менен қарақалпақ лексикасының раўажланыўы. Монография. – Нөкіс. 1973. 19-б.
4. Балакаев М., Жанпейсов Е., Томанов М., Манасбаев Б. Қзақ тилинің стилистикасы. Алматы, 1974;
5. Виноградов В.В. «О задачах истории русского литературного языка преимущественно XVII-XIX вв.» – Известия АН СССР, отделение русского языка и литературы. вып.3.М.1946;
6. Виноградов В.В. О языке художественной литературы. – Москва, 1959. 227-б.
7. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. – М., 1963. 6-бет.
8. Дәўлетов А. Тил билими тийкарлары. Нөкіс., «Билим», 2007
9. Жумамуратова М. Журналистика хәм әдебият. – Нөкіс: Қарақалпақ мәмлекетлик университети. 1994-ж. 44 бет.
10. Колосов. Г.В. Искусство публицистики. – Алма-Ата: Қазақстан, 1968. 209-бет.
11. Лотман Ю.М. Анализ художественного текста. – М., 1973., с.24.
12. Мўминов Ф. Журналистика – ижтимоий институт сифатида.Т.: «Университет», 1998.
13. Машарипова Т. Ж. Публицистика теориясының бир пүтин концепциясы: илимий-методологиялық анализ (Қарақалпақ баспасөзи материаллары мысалында). – Ташкент: «MUMTOZ SO'Z», 2016. 208-б.